

4961

Li 22 Maggio

1874

MUNICIPIO DI FIRENZE

Direzione

UFIZIO

Operazioni Elettorali

N.°

Risposta al Foglio

del

Div.°

Sez.°

N.°

Oggetto

Richiesta di locale per le Elezioni Amministrative

Allegati N.°

Al Sig. M. S. Luigi Bidolzi Presidente della R. Accademia dei Georgofili Firenze

Nel giorno di Domenica 27 giugno p. f. a ore 9 antimeridiane avremo luogo le parziali elezioni dei Consiglieri di questo Municipio.

Per l'Amministrazione Elettorale della prima Sezione presso la quale dovrà inoltre effettuarsi il computo generale dei voti ritenendo molto opportuno di valersi secondo il consueto della Sala della Biblioteca di questa R. Accademia mi per molto pregare la S. V. Ill.ma a voler consentire che il locale stesso nel giorno suddetto e nei posti di successivi indisponibili alle rammentate operazioni sia posto a disposizione di questo Municipio a cura del quale sarà in precedenza adobbato per adattarlo a tale uopo.

Nella fiducia che Ella vorrà accordare un tal favore Le ne anticipo distinti ringraziamenti e La prego a favorirmi un categorico riscontro

con la maggior possibile sollecitudine

P. Sindaco.
P. Sindaco

